

DETECCIÓN DE NECESIDADES DE CLIENTES POTENCIALES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA. CASO: TECNOLÓGICA CIUDAD SERDÁN

**Nadia Yasmin Hernández Osorio¹, Barsimeo González Panzo²,*

Resumen — En la investigación se hablará sobre el Marketing educativo y los factores críticos de competitividad de las Instituciones de Educación Superior. Los objetivos generales y particulares están orientados en la obtención de información confiable y representativa de las necesidades de los estudiantes de último grado de nivel medio superior y que representan a los posibles clientes potenciales del TecNM Campus Ciudad Serdán.

La cobertura actualmente de las IES tanto a nivel nacional, como estatal no representa gran problemática, actualmente la situación problemática es que no existe equilibrio entre la oferta y la demanda, y es un tema que, por factores sociales, económicos, demográficos, entre otros crecerá más.

Por ello que se debe de investigarse y analizar si se puede diseñar un modelo de negocios acorde a las características de las Instituciones de Educación Superior de tipo públicas se analiza de manera documental la identificación de sus clientes, la identificación de su propuesta de valor como Campus, sus canales de distribución (compañía comunica y llega a su segmento de clientes), Relación con los clientes/ventajas competitivas, Recursos clave, Actividades clave, Red de partners (alianzas más importantes que se requieren para que el modelo de negocios funcione) y Estructura de costos.

Palabras Clave: Modelo de negocios, Marketing educativo y competitividad

Introducción

La absorción de estudiantes de nuevo ingreso en las Instituciones de Educación Superior (IES) en México, se han vuelto un reto cada vez más complicado, y esta problemática ha inspirado por años a diversos investigadores a encontrar algunas estrategias que ayuden a maximizar los indicadores de matrícula de nuevos estudiantes en las IES; sin embargo, las investigaciones que se han realizado en su mayoría están basadas en estudiar el comportamiento de la oferta y la demanda, otras están basadas en identificar factores de marketing educativo como estrategia de posicionamiento, otras investigaciones están basadas en la problemática social y económica, etc.; sin embargo, vale la pena realizar una investigación con una mirada diferente el fenómeno buscando la causa raíz de esta problemática.

Por lo anterior, la siguiente investigación está sustentada bajo el paradigma de que la Alta Dirección de las Instituciones de Educación Superior, toman decisiones basadas en las necesidades de las propias Instituciones; no obstante, las decisiones se deberían tomar con base en las necesidades de los clientes actuales y potenciales de las IES.

Por ello en primera instancia, se hará referencia a los antecedentes de los modelos universitarios de las instituciones públicas, así como los antecedentes de los

Institutos Tecnológicos Federales y Descentralizados en México y la situación de la Educación Superior en México.

También, se aborda la problemática actual de las Instituciones de Educación Superior en México y en los Institutos Tecnológicos Descentralizados en el Estado de Puebla, de igual manera para entender con mayor claridad la importancia de la Educación, se darán las definiciones de la educación, su razón de ser, sus funciones principales y quién regula estas.

En esta misma investigación se hablará sobre la Mercadotecnia, el Marketing educativo y los factores críticos de competitividad de las Instituciones de Educación Superior.

Los objetivos generales y particulares están orientados en la obtención de información que coadyuven a obtener información confiable y representativa de las necesidades de los estudiantes de último grado de nivel medio superior y que representan a los posibles clientes potenciales de una muestra de Institutos Tecnológicos Descentralizados del Estado de Puebla.

El marketing estratégico en la educación podría ayudar a que la alta Dirección, determine la propuesta de valor de los Institutos Tecnológicos descentralizados del Estado de Puebla, para aumentar la captación y preservación de matrícula, y así, los Institutos tengan mayores oportunidades de

¹ Maestra en Administración. Estudiante del Doctorado en Alta dirección en la Universidad del Valle de Puebla, y Profesor en el Tecnológico Nacional de México / Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Serdán, nhernandez@cdserdan.tecnm.mx

² Maestro en Administración. Estudiante del Doctorado en Alta dirección en la Universidad del Valle de Puebla, y Profesor en el Tecnológico Nacional de México / Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Serdán bgonzalez@cdserdan.tecnm.mx

competitividad, en un contexto globalizado y con diversas necesidades.

Formulación del Problema

Aunque existe la oferta del servicio de educación Superior en México, a través de Instituciones de Educación Superior (IES), ya sea Públicas o Privadas, el tema de matrícula para ambas modalidades ha sido, es y será como se proyecta un problema del Sector educativo.

La educación es uno de los principales activos de una sociedad y debe de representar un papel activo y propositivo, y por esto se debe pensar muy bien la manera estratégica para la obtención de estándares internacionales que le permita la oferta de programas a este nivel (Gonzalo, s.f).

De acuerdo con cifras del departamento de difusión de la institución, que se dieron a conocer en el año 2019, del año 2014 a la fecha las variaciones de la adquisición de fichas y del número de matriculados tiende a la baja. Es preocupante la situación que vive actualmente, no solo por el número de matriculados a la fecha sino también por las consecuencias a largo plazo si las condiciones de captación continúan así.

El TecNM Campus Ciudad Serdán, se enfrenta a una disminución en el número de matrícula, situación que pone en riesgo las metas de captación propuestas por la institución. Es preciso realizar un análisis para conocer las causas que llevan a los alumnos de nivel medio superior a seguir o no con sus estudios académicos, ya que actualmente se vive una situación económica y social que influye de manera importante en esta decisión.

Razón por la cual es transcendental identificar los motivos que han alejado a los jóvenes próximos a ingresar a la universidad a decidir estudiar en el TecNM Campus Ciudad Serdán, logrando captar sus intereses y necesidades. Consiguiendo así tener información oportuna, veraz y confiable para la toma de decisiones.

Los retos cada día se vuelven más complejos para el sector educativo, derivado del contexto histórico y actual que se ha vivido, factores como desigualdad social, económicos, de inseguridad, de cobertura, generacionales, de competitividad, etc. Obligan al sector educativo a mirar al rededor, lo que acontece y está por venir.

A continuación, se observará como en algunos países el problema de cobertura, demanda y calidad educativa, están presentes, pero principalmente veremos qué pasa en México, con respecto a las Instituciones de Educación Superior y el comportamiento de la población que es absorbida por las instituciones de nivel superior.

Metodología

Línea de investigación: Competitividad

Sub línea de investigación: Mercadotecnia

Tema de la línea de investigación: Análisis de Mercadotecnia Estratégica.

Problemas concretos por las alternativas de intervención: Impacto en las personas, otras organizaciones o instituciones que son sus clientes (a los que ofrecen productos o servicios con excelencia en el servicio para la satisfacción de sus necesidades).

El posicionamiento epistemológico que asume la investigadora en este estudio está colocado dentro de los bordes del positivismo y el racionalismo, mismos que autores como Moulines (1979), Navarro (2014), y Briones (2002), sostienen las siguientes posturas.

En cuanto al primero autores como Moulines, deja a la interpretación del lector que la escuela del positivismo acepta como conocimiento toda aquella proposición que es posible de ser observada en la realidad y por ende es susceptible de comprobación.

En cuanto al segundo, el racionalismo autores como Navarro y Briones, asumen que esta escuela del pensamiento considera que todo se puede conocer por medio de la razón, y que esta última, es fundamental como fuente de conocimiento; además, consideran que el racionalismo generalmente busca generar modelos matemáticos que demuestren la razón del conocimiento. El racionalismo gnoseológico o epistemológico, afirma que es posible conocer la realidad mediante el pensamiento puro, sin necesidad de ninguna premisa empírica. El racionalismo psicológico considera que el pensamiento es superior a las emociones y a la voluntad, y por último el racionalismo metafísico plantea que toda la realidad es de carácter racional; En esencia, esa es la posición de tres de los más destacados representantes del racionalismo: Descartes, Leibniz y Spinoza.

Por todo lo que se plantea del positivismo y el racionalismo, es que los autores de esta investigación asumen esta epistemología y se basa en un método cuantitativo. Por lo tanto, en esta investigación a través de la mercadotecnia como teoría general, identificará las necesidades actuales de los estudiantes de nivel medio superior (clientes), identificando en primera instancia cuestiones directas de comprobar al conocimiento y saber los factores que determinan que un estudiante egresado del nivel medio superior ingrese o no a la Educación Superior, se pudiera pensar que factores tales como:

1. *Factores de Marketing institucionales* como: el posicionamiento de marca, portafolio de programas educativos ofertados de ingenierías, nivel de atención al cliente y estrategias de comunicación.

2. *Factores de conocimientos del cliente* tales como: características generacionales, sociales y económicas.

Sean determinantes para que una persona decida estudiar o no el nivel educativo superior en un Instituto Tecnológico Superior Descentralizado en el Estado de Puebla.

Preferencia de ingreso

Desde que se consolida la globalización, básicamente las empresas se ven obligadas a establecer estrategias pertinentes ante este contexto, con la única finalidad de ser competitivas y mantenerse en el mercado nacional e internacional.

Por lo tanto, bajo esta realidad las empresas productivas y de servicios se obligan a identificar e interpretar las necesidades actuales de sus clientes reales y potenciales, con la única finalidad de satisfacer sus necesidades a través de una propuesta de valor sólida que le permita mantenerse bien posicionado en la mente del consumidor, para que de esta manera se genere una rentabilidad.

Como ya se mencionó, la globalización obliga a las empresas, organizaciones e Instituciones a ser más competitivas para mantenerse en el mercado, En México diversos sectores productivos como lo son por ejemplo el automotriz, el metalúrgico, el aeronáutico, etc. Están teniendo un crecimiento muy rápido. Pero ¿qué pasa con aquellos sectores productivos que no están atendiendo a las necesidades actuales del contexto global?, ¿qué está pasando con el sector educativo?

El sector educativo a diferencia del sector productivo tiene un compromiso de tipo social para apoyar el desarrollo económico del país, ya que las Instituciones de Educación Superior, proveen a los demás sectores, de las personas con las competencias suficientes para hacer productivas las empresas.

Por lo tanto, Instituciones de Educación Superior tienen la obligación social y ética de formar talento humano acorde a las necesidades actuales del mercado global, sin embargo, en México existe una discrepancia entre la cobertura a nivel nacional y el porcentaje de población de mexicanos y mexicanas que tienen estudios de nivel superior.

Existen diversas investigaciones tratando de explicar esta problemática, con enfoques diferentes como por ejemplo: el demográfico, el cultural, el social, el de la calidad educativa, el económico, e incluso desde el de marketing educativo, todas estas investigaciones con la finalidad de determinar cuáles son las verdaderas causas de que en México sea pocos los que estudian una carrera universitaria, según datos de INEGI 2015 el porcentaje de personas que estudian el nivel superior, es del 18.6% del total de la población que estudia.

Este 18.6% del total de la población que estudia, tienen una gama de alternativas para elegir en que

Institución de Educación Superior estudiar, tal y como se muestra a continuación.

En el año 2001 se tenían 1,516 instituciones de educación superior distribuidas de la siguiente manera:

Tabla 1. Número y tipo de IES

Tipo	No. de Instituciones
Universidades Públicas	56
Institutos Tecnológicos	194
Otras Públicas	56
Universidades Tecnológicas	60
Instituciones Particulares	693
Educación Normal	457
Total	1516

Fuente: Morones Diaz, G. ANUIES (2001).

Para el 18.6% del total de la población que estudia en México, también tiene una gran gama de alternativa para elegir en qué campo y carrera universitaria, desea estudiar.

A continuación, se muestra unas cifras que permiten tener un panorama de cuáles son los campo que más eligen los egresados del nivel medio superior.

Según datos de la OECD (2019) “hay dos campos de estudio más frecuentes que son derecho y administración de empresas, con un 35.1% de nuevos matriculados; seguidos de ingeniería industrial y construcción (24.4%), los cuales se hallan muy por encima de los promedios de la OCDE (23.3% y 16.5%, respectivamente). Los programas de salud y bienestar también son relativamente comunes (10.1% frente a 13% del promedio de la OCDE). Las ciencias naturales, matemáticas y estadística, junto con las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), muestran proporciones bajas de matriculados en México (3.1% y 1.9%, respectivamente), muy inferiores a los promedios de la OCDE (6.5% y 4.6%, respectivamente)”.

Tabla 2. Nuevos estudiantes matriculados en diferentes campos de estudio en México, según datos de la OCDE (2018).

Campos de estudio	% de nuevos matriculados en México.	% Promedios de la OCDE.
Administración y Derecho	35.1	23.3
Ingeniería, Industria y construcción	24.4	16.5
Salud y bienestar	10.1	13
Ciencias naturales, matemáticas y estadística.	3.1	6.5
Tecnologías de la información y la comunicación.	1.9	4.6

Fuente: Elaboración propia.

Como se observa la competencia en el mercado del sector educativo cada día se vuelve más retadora. Para Vega, (2011). “la educación como todo servicio público ha pasado a constituirse en una mercancía; y como tal está siendo sujeto a los vaivenes de la ley de oferta y la demanda mundial, regional y local”.

Por todo lo expuesto anteriormente y ante el contexto sobre el crecimiento de Instituciones de Educación Superior tanto públicas como privadas, la baja captación de estudiantes de nuevo ingreso en estas mismas, y la inequidad entre los campos de estudio, que ponen en desventaja a los campos de ciencias exactas e ingenierías, es la razón por la cual la investigadora busca diseñar un modelo de negocios acorde a las características de los Institutos Tecnológicos Descentralizados del Estado de Puebla del TecNM, para incrementar la absorción de estudiantes de nuevo ingreso.

Modelos de Universidades Públicas

Actualmente en México la educación superior se puede obtener a través de Instituciones Públicas y Privadas; sin embargo, en esta investigación, se hará énfasis en los modelos de universidades públicas.

En las últimas décadas la universidad pública ha pasado a constituirse en una problemática propia no solo de la universidad sino de la sociedad en su conjunto, debido a las repercusiones que están recayendo en quienes precisan de un servicio público como la educación superior. (Vega, 2011)

A continuación, se describen las características de tres modelos de universidades Públicas:

1. La universidad napoleónica (la refundada Universidad de París en 1806).
2. La Universidad inspirada por Wilhelm Von Humboldt (la universidad de Berlín en 1809).
3. La Escuela Norteamericana (antes de siglo XVIII).

La Universidad Napoleónica

En la opinión de Vega, (2011). Napoleón modificó el sistema educativo de su tiempo y particularmente la educación superior.

Como resultado de las decisiones de Napoleón, la enseñanza superior se organizó a través de las escuelas especiales o profesionales a formar médicos, maestros, abogados; era una educación con una concepción práctica de la vida, desde la que se promovió una formación profesional correspondiente a las características de un país eminentemente agrario, con 90% de la población rural. Estas escuelas profesionales fueron denominadas facultades y tenían la función de formar profesionistas al servicio del imperio. (Vega, 2011).

Según Vega, 2011. Napoleón no concebía otro tipo de institución que no fuera pública, dado que le permitía mantenerla sometida al poder del Estado.

Napoleón líquido a la antigua universidad. El 5 de septiembre de 1793 una ley de la Convención elimina todas las universidades. La enseñanza superior se reorganiza sobre la base de las escuelas especiales, una de ellas es la Escuela Politécnica de París. La Universidad Imperial, una de las tantas universidades que tuvo influencia en la ordenación napoleónica, tiene un concepto distinto de la que comúnmente se podría denominar universidad, (Nexos, 2007).

La Universidad Humboldtista

En cuanto al origen de la educación superior en Alemania puede decirse que las otras universidades en este país se fundan a principios del siglo XIX, son consideradas junto con las francesas, como iniciadoras del movimiento de universidad contemporánea. Es común identificar a Humboldt como el padre de la universidad alemana contemporánea. Actualmente son indiscutibles los aportes de las universidades alemanas en el desarrollo de la educación superior en el mundo, por consiguiente, en América Latina. (Vega, 2011).

Vega (2011). Fue la universidad de Berlín (1810) donde se consolida el proceso modernizador ya que, además de la libertad de enseñanza, el seminario y la ciencia, incorpora la conferencia como modalidad de enseñanza (modalidad con la que se sustituye a la lección como mecanismo de interpretación de textos), el posgrado como

La Escuela Norteamericana

Durante la época de la colonia se crearon en Estados Unidos nueve colleges, que tuvieron como referencia a los colleges de origen británico. A fines del siglo XVIII los colleges operaban bajo la dirección de un jefe administrativo, comúnmente denominado presidente (rector). Esta instancia tiene su antecedente en la dirección de los colleges de Oxford y Cambridge en Inglaterra, y es aquí en el siglo XIII, donde Cowley y Williams (1991) ubican sus raíces.

El sistema norteamericano es uno de los modelos de educación superior que han estado influyendo de manera significativa en las características que van conformando nuestro sistema de educación superior, sobre todo en la actual organización académica en el marco de la Globalización (norteamericanización) que se ha instituido como estructura hegemónica adquiriendo un radio de acción mundial. (Vega, 2011, p.5).

Vega, (2011). Para el caso de la Universidad Pública Latinoamericana además de ser una confección multimodal (es decir, poseer características de todos los modelos revisados), el desplazamiento de un modelo por otro ha obedecido también a los

cambios y requerimientos del Estado, para moldear un tipo de sociedad sometida a las ideologías y tecnologías dominantes.

Tünnermann, (como se citó en Vega, 2011) piensa que la (lo que se le conoce como “Reforma educativa”, la mayoría se han impuesto sin tomar en cuenta el contexto de nuestros países: historia, desarrollo social, o subdesarrollo; de donde puede decirse que casi siempre, para estas “Reformas” hemos recurrido al “préstamo cultural”, más que a necesidades orgánicas.

Por lo que describe Tünnermann, valdría la pena dejar a manera de reflexión la pregunta ¿El modelo educativo en México es pertinente con su historia, desarrollo social y económico, y las necesidades actuales del país? Las respuestas seguramente ya las tenemos; sin embargo, nos vamos a centrar en este momento en el contexto actual de la Educación Superior.

Institutos Tecnológicos en México. (TecNM)

Con el propósito de extender la Educación Superior Tecnológica (EST) al resto del país, en 1948 se fundaron los dos primeros institutos tecnológicos (IT) en los estados de Chihuahua y Durango, poco tiempo después se fundaron los de Saltillo (1951) y Ciudad Madero (1954). (Ruiz, 2011, p.6).

Hacia 1955, estos primeros cuatro Tecnológicos atendían una población escolar de 1,795 alumnos, de los cuales 1,688 eran hombres y sólo 107 mujeres. En 1957 inició operaciones el IT de Orizaba.

En el libro *La Educación Técnica en México. Institutos Tecnológicos Regionales*, editado por la Secretaría de Educación Pública en 1958, se marcó la desincorporación plena de los IT y el inicio de una nueva etapa caracterizada por la respuesta que dan estas instituciones a las necesidades propias del medio geográfico y social, y al desarrollo industrial de la zona en que se ubican.

A partir de entonces, los sexenios gubernamentales subsiguientes instalaron un mayor número de institutos tecnológicos en las ciudades grandes y medianas del país.

En la década de los ochenta el sistema de Institutos Tecnológicos aumentó su tamaño con la apertura de 20 planteles tecnológicos más, destacando los institutos que se establecieron en ciudades fronterizas como Tijuana, Nogales, Piedras Negras y Matamoros. (SEP, 1998).

En 1990 iniciaron actividades los Institutos Tecnológicos Descentralizados, con esquemas distintos a los que operaban en los IT Federales, ya que se crearon como organismos descentralizados de los Gobiernos Estatales.

El 23 de julio de 2014, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto Presidencial por el que se crea la institución de educación superior

tecnológica más grande de nuestro país, el Tecnológico Nacional de México (TecNM). De acuerdo con el Decreto citado, el TecNM se funda como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, que sustituye a la unidad administrativa que se hacía cargo de coordinar este importante subsistema de educación superior.

El Tecnológico Nacional de México (TecNM), está constituido por 254 instituciones, de las cuales 126 son Institutos Tecnológicos Federales, 122 Institutos Tecnológicos Descentralizados, cuatro Centros Regionales de Optimización y Desarrollo de Equipo (CRODE), un Centro Interdisciplinario de Investigación y Docencia en Educación Técnica (CIIDET) y un Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico (CENIDET). En estas instituciones, el TecNM atiende a una población escolar de más de 600 mil estudiantes en licenciatura y posgrado en todo el territorio nacional, incluida la Ciudad de México.

Resultados

Stanton (1996), menciona que el marketing es un enfoque que pone de relieve la orientación hacia el cliente y que la coordinación de las actividades mercadológicas debe ser para conseguir los objetivos organizacionales. Es por lo que la presente investigación trato de analizar los modelos de Educación Superior desde los enfoques:

1. Toda la planeación y las operaciones han de orientarse al cliente. Esto significa que la organización debe averiguar y atender las necesidades del cliente.
2. Todas las actividades mercadológicas deben coordinarse. Es decir, la mayoría de las empresas tienen las funciones de planeación del producto, fijación de precios, distribución y promoción. Por ello se deben diseñar y combinar de manera coherente.
3. Un marketing orientado al cliente y coordinado es esencial para alcanzar los objetivos del desempeño organizacional. En las empresas no lucrativas el objetivo podría ser la cantidad de personas atendidas o la diversidad de servicios prestados.

Teniendo como resultados que los modelos que se tienen en específico del TecNM campus Ciudad Serdán se determinaron que es necesario responder las siguientes preguntas:

- ¿Cuáles son las condiciones sociodemográficas del mercado potencial del TecNM Campus Ciudad Serdán?
- ¿Cómo influyen las condiciones sociodemográficas del mercado potencial en la elección de una carrera profesional?
- ¿Cómo se determinan las metas de captación de estudiantes en el TecNM Campus Ciudad Serdán?

Y así poder diseñar un modelo de negocio para él.

Conclusiones

Al realizar el análisis documental del modelo del TecNM Campus Ciudad Serdán se identificó que es posible establecer un modelo de negocio que contenga la identificación de sus clientes, la identificación de su propuesta de valor como Campus, sus canales de distribución (compañía comunica y llega a su segmento de clientes), Relación con los clientes/ventajas competitivas, Recursos clave, Actividades clave, Red de partners (alianzas más importantes que se requieren para que el modelo de negocios funcione) y Estructura de costos.

Autorización y Renuncia

La y los autores del presente artículo autorizan al Instituto Tecnológico de Tehuacán para publicar el escrito en su Revista Digital I+D = Dinámica del Saber Edición 2020. El Instituto o los editores no son responsables ni por el contenido ni por las implicaciones de lo que se expresado en el escrito.

Referencias

- 1) Barrios, M. (2010). *Modelo de negocios*.
- 2) Didriksson, A. y Gazzola, A. L. (2008). *Tendencias de la Educación Superior en América Latina y el Caribe*. Caracas: IESLAC UNESCO.
- 3) Fuentes, M. L. (8 de Agosto de 2017). *México social: educación superior, la desigualdad*. Excelsior.
- 4) García, E. G. (Enero-Junio 2001). *La educación superior en México*. Theorethikos: La revista electrónica de la UFG., Año 5, No. 1 en <http://www.ufg.edu.sv/ufg/theorethikos/enero2001/analisis04.htm>
- 5) <https://www.tecnm.mx/?vista=Historia>. (s.f.).
- 6) Ascon-Villa, J. E.; García-González, M. y Lajara-Cruz, A.J. (2019). Pirámide para el desarrollo de Habilidades directivas en las Instituciones de educación superior (IES). RCES CEPES, 1-11. en http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0257-43142019000300005&lng=es&nrm=iso
- 7) *La universidad mexicana exequias para el modelo napoleónico*. (1 de junio de 2007). Nexos. Obtenido de <https://www.nexos.com.mx/?p=12268>
- 8) Camaran, M. L. y Mirabal-Martínez, A. (2017). La Visión Directiva en la Toma de Decisiones bajo el enfoque de la Teoría Cognitiva de la organización. INTEC, 11-27.
- 9) Organization for Economic Cooperation and Development OECD. (2018). *Educación Superior*

en México, resultados y relevancia para México. Paris: Autor.

- 10) Rodríguez-Figueroa, L. E. (2017). La incorporación a la universidad de los estudiantes en Aguascalientes. *La perspectiva del orientador educativo. Sinéctica*. Revista electrónica de educación., 3.
- 11) Ruiz-Larraguivel, E. (2011). La educación superior tecnológica en México. *Revista Iberoamericana de Educación*, 35-52.
- 12) Sautu Ruth, et al. (2015). *Manual de Metodología, construcción de marco teórico, formulación de los objetivos y elección de la metodología*. Buenos Aires, Argentina : CLACSO.
- 13) Arredondo-Vega, D. M. (18 de Julio de 2011). Los-modelos-clásicos-de-universidad-publica *Odiseo Revista electrónica de Pedagogía*. Obtenido de <https://odiseo.com.mx/articulos/los-modelos-clasicos-de-universidad-publica/>
- 14) Robles-Vásquez, H. V. y Pérez-Miranda, M. G. (2019). *Panorama Educativo en México, Indicadores del Sistema Educativo Nacional 2018*. México: INEE.